

Шу билан биргалликда, “фан ва техника жадал суръатлар билан ривожланаётган бугунги кунда кўплаб илмий билимлар, тушунча ва тасаввурлар ҳажми кескин ортиб бормоқда. Бу бир томондан, фан ва техниканинг янги соҳа ҳамда бўлимларининг тараққий этиши туфайли унинг дифференциаллашувини таъминлаётган бўлса, иккинчи томондан, фанлар орасида интеграция жараёнини вужудга келтирмоқда” [3, 5-б.].

У ёки бу соҳада интеграция ҳодисаси ҳар хил турларга эга ва ўз ривожланишида бир қанча асосий даражалардан ўтади. Даражалар илгариги автоном таркибий қисмлардан ўзаро боғлиқликлари тартиблилиги, кучайганлиги, қисмларнинг бирлиги, янги тизимли хоссаларнинг пайдо бўлиши билан тавсифланадиган янги интегротив йиғиндиларнинг ҳосил бўлишини кўрсатади [4].

Бунга ҳозирги пайтда бир томондан физика, кимё, биологиялардан мустақил фан сифатида ажралиб чиққан бир қатор фанларни, бошқа томондан эса, бу фанлар методларини бошқа фанларга кириб борганини, биофизика, биокимё каби бошқа фанларни пайдо бўлганлигини кўрсатиш мумкин. Маълумки, дифференциаллаш ўзининг объектив мазмунига кўра фаннинг бўлиниш натижаси ҳисобланади, интеграция эса унинг акси, яъни фанларни қўшилиши ҳисобланади [5,18-б].

Бир қатор муаллифлар тадқиқотларида турли интеграция даражалари ажратилади. Шундай тарзда А.Д.Урсул [4] бутунлик ривожланишида бешта погонани белгилайди: йиғинди (белгилар қандайдир хусусиятга кўра бирлашади); уйғунлик (бошланғич синтез шакли); тартиблилик (белгилар ўртасида тартиб муносабатининг пайдо бўлиши); ташкил қилиниш (янги хоссаларнинг бирлашган белгилари (илгари бўлмаган белгилар) ўртасида алоқалар пайдо бўлиши жараёнида юзага келиниш; тизим (алоқалар ўсиши натижасида бирлашган таркибий қисмларнинг энг етук синтез шакли бўлиб келадиган яхлит бирликнинг ўсиб бориши).

Фалсафавий тадқиқотларда [5] фанлараро алоқанинг икки вазияти ажратилади 1) бир фандан бошқасига метод, восита ва бошқаларни кўчириш;

2) кескин муаммоларнинг қўйилиши.

Ички фанлараро интеграцияга келадиган бўлсак, у мураккаб объектнинг мавжуд бўлиши механизми (мазкур ҳолда - фанлар) унда бир қатор сифатий янги (тизимли) хоссаларнинг пайдо бўлиши шартли ҳисобланади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, илмий билимлар интеграцияси шакллари ривожланиши тарихида фаннинг етакчи йўналиши, умумилмий назариялар, умумилмий тушунчалар, фалсафавий интеграцияларга ажратиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Педагогика, энциклопедия, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, II жилд, (Ж-М), 376 б.,
2. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. –М.: Педагогика, 1989. – 574 с.;
3. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти.: Дис пед.фан.док. – Т., 2007. – 305 б.
4. Урсул А.Д. Философия и интегративные научные процессы. - М.: Наука, 1981.-367 с.
5. Мамадазимов М. Физика ва астрономияни интеграллаб ўқитишнинг методик асослари. Тошкент: Фан ва технология, 2007 -158 б.;

TA'LIMDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR

D.N.Mustafoyeva

Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasi

boshlig'i

Maktabda olingan bilim insonning kelgusi hayot yo'lini belgilaydi. Ko'pchilik uni baho bilan o'lcaydi. Ammo baho bilimni belgilovchi aniq mezon emas. U o'quvchilarni faollikka undovchi, rag'batlantiruvchi vosita, xolos. Har bir o'qituvchining o'z ish uslubi, baholash metodi bor. Qaysidir o'qituvchi uchun baho bu – rag'bat yoki o'quvchini 45 daqiqa ushlab turish vositasi. Shundanmi, bir sinfdan ikkinchi sinfga o'tgan bolaning bahosida keskin o'zgarish yaqqol namoyon bo'ladi. Yana, pedagoglar orasida bahoni nisbatan yuqoriroq qo'yuvchi yoki o'quvchining bilim darajasi talabga javob bersa-da, “5” ni tejaydiganlari bor. Bu usullarning qaysi biri to'g'riligi esa doimiy bahs talab mavzu.

Zero, Abdibek Sheroziy aytganlaridek: “Inson ilm nuri bilan o'z yo'lini yoritmasa, zulmat va nodonlik ko'chasida qoladi. Kishi qalbining nuri ilm va ma'rifat bilan baquvvat bo'ladi. Insoniyatning qadri ilm bilan hosil bo'ladi. Ilmdan hali hech kim zarar ko'rgan emas. Ilmni egallab olish va uni o'rgatish esa bir san'atdir”. Bugungi Buxoro davlat universitetining Pedagogika institutida “Pedagogik

ta'lim: Xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar" mavzusidagi an'anaviy-amaliy anjuman ham keng mazmun va yuqori saviyada tashkil etilib, bevosita bugungi kundagi Oliy ta'lim va xalq ta'limi tizimidagi qator muammolarni aniqlash hamda ularning innovatsion yechimlarni topish, qolaversa, ijobiy yakunlarni ommalashtirishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini hamda xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash" to'g'risidagi 5712- va 5847-sonli farmonlari va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli Farmoni bugungi o'tkazilayotgan konferensiyaning metodologik asosi bo'lib xizmat qiladi, - desak mubolog'a bo'lmaydi.

Oliy ta'lim va xalq ta'limi tizimi o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish bevosita ta'lim jarayonidagi muammoni o'rganish va ularga yechim topish bilan uzviy bog'lanib, ta'lim jarayonidagi sifatni oshirishga xizmat qiladi. Bizga ma'lumki, 2022-yilning 28-yanvarida Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida maktab ta'limini rivojlantirish masalalari yuzasidan videoselektor o'tkazildi, undan ko'zlangan asosiy maqsad har bir hududda pedagogika oliy ta'lim muassasalari hamda akademik litseylarda faoliyat yuritayotgan tajribali pedagoglarni jalb qilgan holda ta'lim sifati past, muhiti og'ir bo'lgan maktablardagi pedagoglarni ilg'or metodikalar va innovatsiyalarga o'rgatish maqsadida "mobil metodik guruhlar" faoliyatini yo'lga qo'yish bo'ldi, qolaversa, oliy ma'lumotli pedagog kadrlarni oliygohlarda tayyorlash tizimi ham tubdan takomillashtirilishi alohida ta'kidlangan edi. Qolaversa, endilikda talabalarning 1-kursdanoq darslarning 4 kuni oliygohda, 2 kuni bevosita maktablarda o'qitilishi, maktablarda o'quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko'rib chiqilish, o'quvchilarni nazariy bilimlar bilan birga fikrlashga chorlaydigan metodikalarni joriy qilish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Shu o'rinda, Prezidentimizning "Bir narsani yaxshi tushunish kerak. Hozirgi sharoit, muhit va imkoniyat 30-40 yil oldingi davrdan umuman boshqacha. Shuning uchun o'qitish metodikasi ham, darslik ham, pedagoglarning yondashuvi ham zamonga mos ravishda tubdan o'zgarishi kerak", degan fikrlarini keltirish joiz deb topdik.

Mazkur selektorda berilgan asosiy vazifalardan birining ijrosini taminlash maqsadida Buxoro davlat universiteti va Pedagogika institutida Buxoro viloyati maktablarida ta'lim sifati va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish va metodik qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-ma'naviy muhit holatini yanada barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi tuzib olindi va vazifalar belgilandi. Bulardan: Buxoro davlat universiteti huzurida malakali professor-o'qituvchilar, akademik litsey hamda umumta'lim maktablari malakali va tajribali o'qituvchilaridan tashkil topgan "Mobil metodik guruhlar" tashkil etildi, (Buxoro davlat universitetida 1 ta va Pedagogika institutida 1 ta), ta'lim sifati past, muhiti og'ir bo'lgan 20 ta maktablar ro'yxatini shakllantirib olindi, har bir maktab kesimida mavjud muammolar tahlili amalga oshirildi, tahlil natijalari asosida har bir maktab kesimida kafedralar tomonidan olib boriladigan ishlarni belgilab olindi, Oliy ta'lim muassasalari vakillaridan iborat "Maktab ta'limini rivojlantirishga ko'maklashish" Jamoatchilik Kengashini tuzildi, viloyat xalq ta'lim muassalarida faoliyat ko'rsatayotgan o'rta maxsus ma'lumotli (1709 nafar) pedagog xodimlariga ta'limning sirtqi, maxsus sirtqi, kechki hamda masofaviy shakllari orqali oliy ma'lumot olish uchun keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda.

Qolaversa, Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti tomonidan yuqoridagi qator qaror, farmon, loyihalarning ijrosini ta'minlash maqsadida yana qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, hozirgi kunda Pedagogika instituti va Buxoro viloyati xalq ta'limi boshqarmasi o'rtasida o'zaro 10 yillik hamkorlik shartnomasi tuzilgan bo'lib, bu bevosita, xalq ta'limi tizimidagi muammolarni bartaraf etish, xorij tajribalarini xalq ta'limi tizimiga olib kirish va ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir qilishga qaratilgan. Hamkorlik shartnomasida kafedraning sohaga oid ta'lim yo'nalishidagi har bir talabasini 2-kursdan boshlab qarashli ta'lim muassasalarida malakaviy amaliyotlarni tizimli ravishda o'tkazilishini hamda ixtisoslik fanlarining amaliy mashg'ulotlarini bevosita ishlab chiqarilishi, kafedraning soha mutaxassisligi bo'yicha bitiruvchilarini xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli ta'lim muassasalarida ishga joylashtirish, xalq ta'limi boshqarmasiga tegishli ilmiy-texnik rivojlantirish yo'nalishlari muammolari mavzulari bazasini shakllantirish, xalq ta'limi boshqarmasining ilmiy-texnik rivojlantirish muammolarini kafedra bilan xo'jalik shartnomalarini tuzgan holda bartaraf etish, xo'jalik shartnomalarini bajarish ishlariga doktorantlar, magistrantlar va iqtidorli talaba yoshlardan iborat tadqiqotchilarni tizimli ravishda jalb qilishni tashkil etish, xalq ta'limi boshqarmasiga oid yangiliklar, rivojlantirish istiqbollari, ta'lim mazmunini takomillashtirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish va kelgusidagi vazifalarni belgilab olish yuzasidan uchrashuvlar o'tkazib borishni amalga oshirish, Pedagogika institutning soha yo'nalishlariga mos kafedralari qoshida oliy ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi innovatsion korporativ hamkorlik guruhlarini shakllantirish kabi Oliy ta'lim va xalq ta'limi tizimidagi bajariladigan

vazifalar mazmuni aks etgan. Bularning keyingi izchil davomi sifatida Buxoro davlar universitetining Pedagogika instituti bilan Buxoro shahar va Buxoro tumandagi 26 tadan ortiq maktablar bilan hamkorlik shartnomalari imzonlangan. Hozirda Buxoro davlar universitetining Pedagogika institutida 10 ta kafedra mavjud bo'lib, har bir kafedra huzurida ilmiy-tadqiqot markazlari ochilgan, markaz faoliyatining izchilligini ta'minlash uchun istiqbolli 3 yillik rejalar tasdiqlangan. Hamkorlik davomida muammolar va ularning yechimini topishga qaratilgan faoliyat qizg'in olib borilmoqda.

Biz shu narsani ishonch bilan ayta olamizki, ta'lim jarayonida oliy ta'lim va xalq ta'limi tizimida hamkorlikda nazariy va amaliy integratsion faoliyatni izchil tashkil eta olish ta'limda barqaror va sifatli muhitni yarata oladi.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ – KELAJAK POYDEVORI

Ҳамроев Абдурахмон

Бухоро шаҳар мактабга таълим бўлими бошлиғи

Annotatsiya. Ushbu maqolqdq maktabgacha ta'lim tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha kompleks tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar amalga oshirish, bu sohada katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, bola shaxsining shakllanishi, izchillikni ta'minlash, modernizatsion o'zgarishlar, metodlar va shakllar, intellektual jarayon.

Yangi O'zbekiston "Inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyat va xalqparvar davlat" degan muhim g'oya negizida barpo etilmoqda. Yangi O'zbekistonning yangicha dunyoqarash, tafakkur hamda intellektual salohiyatga ega bo'lgan yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining asosiy maqsadlaridan biridir.

Darhaqqat Respublikamizda ta'lim tizimi doimo davlatning e'tiborida bo'lmoqda. O'tgan davr mobaynida sog'lom va har tomonlama rivojlangan avlodning shakllanishini ta'minlashga qaratilgan maktabgacha ta'lim tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha kompleks tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Hozirgi kunda bu sohada katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tadbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan, Prezidentning 2017 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar haqida"gi 5198 - Farmoni ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Шунингдек, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi "Boshlang'ich ta'limga bolalarni majburiy bir yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha chora-tadbirlar haqida"gi 999- sonli qarorini ijro etish doirasida O'zbekiston o'z zimmasiga 6-7 yoshli bolalarning maktabga to'lovsiz majburiy bir yillik tayyorgarligi bo'yicha majburiyatni oldi. 6-7 yoshli bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularga ta'lim tarbiya berish va maktabga tayyorlash maqsadida "Ilm yo'li" variativ dasturi ishlab chiqildi. Mazkur dastur maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ishlab chiqilgan "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi, O'zbekiston Respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari, "Kadrlar tayyorlash bo'yicha Milliy dastur", maktabgacha ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi asosida ishlab chiqildi.

O'zbekiston Respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari (O'zR IMYoBRDT – 2018 y) ning, "Ilk Qadam" Davlat o'quv dasturining (2018 y), O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasining joriy qilinishi, boshlang'ich maktab ta'limi Davlat ta'lim standartlarining qabul qilinishi o'z ortidan nafaqat ancha vaqtlardan beri mavjud bo'lib kelayotgan maktabgacha va boshlang'ich ta'lim orasidagi izchillikni ta'minlash bo'yicha ishlar tizimining qayta ko'rib chiqilishini keltirib chiqardi, balki pedagoglarga maktabgacha va maktab ta'lim tizimini yangichasiga qayta tuzib chiqishga ham imkon berdi.

Maktabgacha ta'limdagi modernizatsion o'zgarishlar tarbiyachilarga **maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish** metodlari va shakllarini tanlab olish erkinligini beradi. Zamonaviy o'qitishning asosiy natijasi bo'lib shu narsa hisoblanadiki, bunga ko'ra bola uning rivojlanishiga va hayotiy vaziyatlarda